

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshbekova G. Maktabgacha bo'lgan yosh davrlarida bolalar bilan muloqot shakllari. Scientific progress. Volume 2/ ISSUE3/2021.
2. Большакова Л.Н. Учимся слушать и говорить, играя: развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. Ирбит: 2022. С. 4.
3. Nishanova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: Adabiyot jamg'armasi, 2006. 73-b.
4. Irisbayeva Y. Muloqot jarayonida bola shaxsini rijovlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari. Экономика и социум, 2023, №6
5. Norbosheva M. Muloqot orqali bola shaxsi ijtimoiylashuvini shakllantirish. INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY, 2024, №4

UO'K: 37.018.8

YANGI O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA SOHASIDAGI TENDENSIYALAR

<https://zenodo.org/records/14956096>

Karimova Malohatoy Mo'minjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar va ta'lim sohasidagi fidoiy kasb egalari - pedagoglarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida so'z boradi. Bundan tashqari ta'lim-tarbiya sohasini tubdan isloh qilish hamda takomillashtirishga qaratilgan yangi islohotlarni ahamiyati e'tirof etiladi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, pedagog, seleksiya, tadqiqot.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье говорится о реформах, проводимых в сфере образования в нашей стране, а также о возможностях и привилегиях, предоставляемых самоотверженным профессионалам в области образования - педагогам. Кроме того, признается важность новых реформ, направленных на радикальное реформирование и улучшение сферы образования.*

Ключевые слова: *образование, воспитание, педагог, отбор, исследование.*

Abstract. *This article discusses the reforms being carried out in the field of education and training in our country, as well as the opportunities and privileges given to dedicated professionals in the education sector—teachers. Additionally, the importance of new reforms aimed at fundamentally reforming and improving the education and training system is acknowledged.*

Key words: *Education, upbringing, pedagogues, selection, research.*

Respublikamizning mustaqillikka erishishi fanning turli yo'nalishlarda rivojlanishiga keng yo'l ochib berdi. Bu jarayonda ta'lim sohasi jonkuyar vakillarining mashaqqatli mehnatlari va ijodiy izlanishlari alohida ahamiyatga ega. Zero, 2020-yil, 31-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olimlar, yosh tadqiqotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuv chog'ida "Ilmiy ishlanmalarni joriy qilish samaradorligini oshirish, buning uchun tadqiqotlarning tarmoq korxonalari ehtiyojiga hamohangligini ta'minlash muhim"ligini ta'kidlab o'tdilar [1].

Respublikamizda ta'lim sifati va samaradorligiga har qachongidan ham ko'ra jiddiy ahamiyat berilmoqda. Qabul qilinayotgan qarorlar, farmoyishlar, ularning bajarilishini, sifat va samaradorligini ta'lim tizimiga ta'siri hamda bular haqida alohida qayg'urishlar bugungi kuni eng dolzarb masalasiga aylanmoqda.

Yangi O'zbekistonimizda ta'lim-tarbiya borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z borganda, pedagoglarga berilayotgan e'tirof haqida gapirish o'rindir. 2024yilning 1-fevralida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi 901-son Qonuni barcha yurtdoshlarimizni cheksiz quvontirdi [2]. Chunki, har bir soha

mutaxassisining ortida o'qituvchining mashaqqatli mehnati, shogirdini muvofaqiyati uchun sarflagan energiyasi hamda ta'lim-tarbiyasi borligini hech birimiz inkor eta olmaymiz. Zero, "Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak". Inson qalbiga yo'l avvalo ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i ilm dargohlari bo'lsa kasblarning ichida eng sharaflisi butun ongli faoliyatini insonlarni bilimni oshirish va dunyoqarashini o'stirishga bag'ishlagan pedagog, o'qituvchilik va murabbiylikdir. Mazkur qonunning qabul qilinishi esa pedagoglarga ko'rsatilayotgan e'tirof namunasidir. Shu bilan birga pedagoglardan yanada zamon bilan hamnafas, o'z ishini mehr bilan ado etishni, Yangi O'zbekistonni ma'nan-axloqan barkamol yoshlarini yetishtirishda o'z salohiyatini maksimal darajada namoyon etishni talab qiladi.

"Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonunda pedagogning kasbiy faoliyatini amalga oshirilishini ta'minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishi, attestatsiyadan o'tishi, malaka toifasi olishi, uning mehnatiga haq to'lanishi, rag'batlantirilishi, ijtimoiy himoyasi, huquqlari to'la-to'kis belgilab berildi. Adolat mezonlari asosida qabul qilingan Qonunda pedagog pedagogik etika qoidalariga amal qilishi va uning zimmasidagi majburiyatlar ham batafsil ko'rsatib qo'yilgan.

Bugungi kunda, jahonda ta'lim sohasidagi innovatsion rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda bo'lajak o'qituvchilar o'z kasbining mohir ustasi bo'lishini ta'minlash, tarbiyaviy faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etishda tayyorgarligini takomillashtirish, ijtimoiy tarbiyani shakllantirishning innovatsion usullariga ustuvorlik berishga e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi iyuldagi 422-sonli qarori asosida o'qitiladi [3].

Mamlakatimiz prezidenti pedagoglar bilan olib borgan muloqotida pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Abdulla Avloniy nomidagi stipendiyani tashkil etish tashabbusini bildirdi. Yettinchi yo'nalishda ta'limning ajralmas qismi bo'lgan tarbiya va odob-axloq masalalariga e'tibor qaratildi. Shu maqsadda Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti yangidan tashkil etildi. Yoshlarda g'oyaviy immunitetni shakllantirish, ota-onalar, o'qituvchi va o'quvchilar uchun tarbiyaga oid raqamli kontentlar yaratish muhimligi ta'kidlandi.

"Tarbiya" fanini umumiy o'rta ta'lim tizimida o'qitishdan maqsad yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlash, Yangilanayotgan O'zbekistonning kelajagi bo'lmish yoshlarimizni yuksak axloq va madaniyatni o'zida mujassam etgan raqobatbardosh barkamol shaxslarni tarbiyalashda avvalo ularga beriladigan bilim haqida keltirib o'tamiz. Bilim- lug'atlarda aytilganidek, ijtimoiy-tarixiy amaliyotda tekshirilgan va mantiqan tasdiqlangan, voqelikni bilish jarayonida erishilgan natija, shu voqelikning inson ongida tasavvurlar, tushunchalar, muhokama va nazariyalar orqali ifodalangan in'ikosi, tabiat va jamiyat hodisalari haqida to'plangan ma'lumotlarning inson tafakkurida aks etishi. Shuningdek, ma'lum fan yoki kasb-hunar bo'yicha egallanishi zarur bo'lgan ma'lumot va ko'nikmalar majmui hamdir. Bilimlilik insonning olamni anglash qobiliyati, muayyan usul yordamida saralangan, ma'lum me'yorlarga muvofiq tartibga solingan, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, odamlar va butun jamiyat tamonidan aynan bilim sifatida tan olinadigan axborotga egaligidir. Tarbiya esa avlodlar aro ijtimoiy-tarixiy hayotiy tajribani uzatishga xizmat qiladigan, oila, ta'lim muassasalari, ijtimoiy, siyosiy va boshqa tashkilotlar ta'siri ostida jismonan sog'lom, ma'nan barkamol insonni

shakllantirish va takomillashtirish jarayonini anglatuvchi tushunchadir. Shu ma'noda individual va ijtimoiy, ongli va ongsiz ta'sirlar yig'indisi o'laroq, o'zida axloq, odob va g'oyaviy – ma'naviy ko'nikmalarni shakllantirgan insonni tarbiyalangan inson deya e'tirof etamiz. Demak tarbiyali kishida bir vaqtda ta'lim va tarbiya atributlari alohida-alohida shakllanishi, bir-birini inkor etishi kamyob holat. Chunki ular bir-birini vujudga kelishiga turtki bo'ladi, bo'shliqlarini to'ldiradi, rivojlanishini ta'minlaydi degan xulosaga kelamizki ko'plab tajribalar natijasida tarbiyalangan insonlar ilm olishga molik tabiatli bo'ladi degan xulosalarni hayotda tasdig'ini uchratib qolamiz.

Ammo bilim asosan o'rganish, tarbiya esa asosan amal qilishda o'z ifodasini topishini hisobga olsak, bu mohiyatan yaxlit tushunchalarning biror shaxsda jamlanishi yoki jamlanmasigi jamiyat, oila, ta'lim muassasalaridagi muhit, u yerda tarkib topgan qarashlar holatiga bog'liq ekani oynadek ravshandir. Tarbiyalanganlik holati, avvalo, kishining oilada, jamoat joylarida o'zini tutishida, atrofidagilar bilan o'zaro muomalasida, zimmasidagi mas'uliyat bilan his qilishida, o'z vazifa va burchini sidqidildan bajarishida, o'zgaralar bilan ongli muloqotida bilinadi.

Tarbiya ilk bor oilada shakllanib, ta'lim muassasalarida takomillashtirilishi lozim. Zero dono xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan xikmat bejiz aytilmagan. Shu bois har bir ota-ona farzandiga mukammal tarbiya berishi uchun yetarli tajriba hamda pedagogik bilimga ega bo'lishi zarur. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida tarixiy sinovdan o'tgan, milliy an'analar asosida shakllangan "Xalq pedagogikasi"ni hamda zamonaviy mezonlarni o'zida uyg'unlashtirga tarbiya texnologiyasiga ehtiyoj sezilmoqda. Bu texnologiyaning hayotimizda aks etishi tarbiya ishiga aynan bir makon va zamonni talab etadiga alohida jarayon sifatida qaramasligimizni taqozo etadi. Bunda tarbiyachining – xoh ota-ona, xoh o'qituvchi- murabbiy bo'lsin - ma'naviy – axloqiy darajasi, mavjud sharoit va yaratilgan imkoniyatlar ahamiyatlidir.

Shu o'rinda tarbiyada keng jamoatchilik va maktabning o'rni beqiyos katta. Chunki bolaning bilimlilik darajasi, albatta tarbiyalanganlik holatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bola maktabda o'qitiladigan barcha fanlardan davlat ta'lim standartlari darajasida bilim, ko'nikma malakani egallagan bo'lsa, demakki, tabiat jamiyat qonun - qoidalariga amal qilishni o'zining vazifasi burchi deb biladi. Nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llashga harakat qiladi, atrofdagilarni ham shunga da'vat qiladi. Buning uchun maktabda berilayotgan ta'lim bolaning jismoniy holatiga, aqli va ruhiga, yoshiga mos bo'lishi zarur. O'quvchi uchun u yoki bu fandan rivojlanish darajasiga nisbatan murakkablik qiladigan mavzularni o'zlashtirish qiyin kechadi. Egallangan sayoz bilimlar esa amalda qo'llanmaydi va undan na ko'nikma, na malaka hosil bo'ladi. Ta'lim jarayonida hosil bo'lgan mavhum tasavvurlar natijasida o'quvchilarning o'qishga qiziqishi so'nib boradi va bu uning ruhiy holatiga, o'zini tutishiga, kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ruhiy – psixologik eroziya esa bolaning xarakterida, tarbiyasida ma'lum bo'shliqlarni vujudga keltiradi.

Bugungi kun ta'limi o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini to'laqonli yuksaltirishi mumkin, agar maktablarda turli fanlardan dars berayotgan o'qituvchilarning salohiyati barkamol insonni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa talablariga javob bera olsa. Ta'limda yaratilgan kreativ muhit o'quvchilarning o'rganilayotgan obyekt ustida ijodiy izlanish olib borishiga, novatorlikka intilishiga, fanlarni o'zlashtirish jarayonida yuzaga keluvchi o'zaro bog'liqliklarni tizimli o'rganishiga yordam beradi. Ta'lim oluvchidagi yaratuvchanlik, bunyodkorlik qobiliyatlarini o'stirishga xizmat qiladi.

Tarbiyada bolani qalbiga ta'sir etish orqali shaxsini shakllantirish ham muvaffaqiyatli omillardan biridir. Ishontirish, namuna ko'rsatish, adolatlilik, to'g'rilik, so'z bilan faoliyat natijasining birligi kabi yondashuvlar kundalik amaliyotda ko'p qo'llanilishi ijobiy samara beradi. Biroq tarbiya beruvchining o'zi shu kabi hislatlarga ega bo'lishi masalaning eng nozik jihatidir. Ayni paytda mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni seleksiya yo'li bilan tanlab olish bo'yicha ilgari bo'lmagan yangi tizim yo'lga qo'yildi. Ma'lumot o'rnida "seleksiya" lotincha so'z bo'lib, tanlash va saralash ma'nosini anglatadi. Natijada bu yilning o'zida xalqaro fan olimpiadalarida o'quvchilarimiz 122 ta medalni qo'lga kiritdi. Bu natijalar esa ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor mevasidir. Prezidentimiz pedagoglarni mehnatini munosib taqdirlab ularga quyidagi imtiyozlarni taqdim etmoqda. Muallimlarni qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini rag'batlantirish davom ettiriladi. Kelgusi o'quv yilidan xalqaro standartlar asosida malaka sertifikatini berish yo'lga qo'yiladi [4]. Sinovlarda 86 va undan yuqori ball olgan pedagoglar qo'shimcha 70 foiz ustama oladi va yana davlatimiz rahbari "Yil o'qituvchisi" tanlovi o'tkazilib, 208 ta tuman va shahardan g'olib bo'lgan o'qituvchilarga sovg'a sifatida uy-joy berilishini e'lon qildi. Bilimdon va jonkuyar o'qituvchilar xalqning noyob boyligi ekani ta'kidlanib, ular haqida "Ustozga ehtirom" nomli kitob va filmlar yaratish zarurligi aytiladi. Iqtidorli yoshlarni seleksiya qilish tizimi yangi bosqichga olib chiqiladi. Buning uchun xalqaro darajada fan olimpiadalariga tayyorlash markazi tashkil etiladi. Rag'batlantiriladigan xalqaro fan olimpiadalari soni 18 tadan 22 taga yetkaziladi. Bunda nufuzli xalqaro olimpiadada oltin medal olgan o'quvchiga 170 million so'm, kumush medalga 102 million so'm, bronza medal uchun 68 million so'm mukofot puli beriladi. Shu bilan birga, ana shu o'quvchilarning o'qituvchilari 50 milliondan 150 million so'mgacha mukofotlanib, ularga bir yilda 100 foizlik ustama olish imkoni yaratiladi. Ilk bor xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan o'quvchilar jamoasi rahbarlarini ham rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Mazkur islohotlar esa Yangi O'zbekistonimizning porloq istiqboliga qo'yilayotgan dadil qadamlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil, 31-yanvar kuni olimlar, yosh tadqiqotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvdagi nutqidan.
2. O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi 901-son Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.02.2024-y., 03/24/901/0082-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6-iyuldagi 422-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Pedagogik mahorat milliy institutida o'qituvchi va murabbiylar bilan muloqotidagi nutqi. 30.09.2024.

